

Макаренко писал одному своему бывшему ученику:

«...У человека должна быть единственная специальность — он должен быть большим человеком, человеком настоящим. Если ты сумеешь это требование понять... везде для тебя будет интересно и везде ты сможешь дать что-нибудь ценное в жизни».

А.С. МАКАРЕНКО,
автор «Педагогической поэмы»
советский педагог и писатель

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«Тенденции развития
современной юриспруденции»

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**VII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(31.10.2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам VII международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 44с.
ISSN: 0869-1243

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-
1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Курса Е.А., Новикова А.В.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 4

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кротов А. В.

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 8

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Стельмах В.Ю.

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА 11

Артеменко Н.В., Шимбарева Н.Г.

ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НОВЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 14

Мальков С.М.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, СВЯЗАННОЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ
КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ (СТ. 352 УК РФ) 19

Ротар А. И.

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛУШАНИЯ ПО УПК РФ 23

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Мынбаева Н. Б.

МЕДИАЦИЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ В
КАЗАХСТАНЕ 27

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Дубровин В.В.

КУЛЬТУРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ РФ 31

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ

Акимова Н. В.

КРИМИНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ 35

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Старожилова Н.П.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 39

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Курса Екатерина Анатольевна,
Новикова Алина Викторовна

студенты Северо-Кавказского федерального университета

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

В современных условиях становления и развития правового демократического государства проблема правового воспитания, повышения правовой культуры среди молодого поколения приобретает все большее значение, так как именно молодежь определяет будущее любой страны.

Вопросы правового воспитания и правосознания в современный период развития России имеют, бесспорно, актуальное значение. В результате проведенных реформ в России произошла коренная перемена ценностей.

Если сопоставлять действующую Конституцию РФ с ранее действовавшими основными законами страны, то заметна значительная гуманизация закона, ориентированная на человека, как основную ценность всего государства. В статье 2, закрепленной в Конституции, говорится, что человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, обязанностью государства[1].

Актуальность затронутой темы обусловлена и тем, что в настоящее время государство должно подходить к изучению процесса правового воспитания молодежи как к целостной системе. Для того чтобы Россия продолжала свое развитие в сторону демократизации и повышения уровня правовой культуры, требуется развитие высокого уровня правового сознания молодежи, прививания ей чувства ответственности за судьбу родного государства, гражданственности и патриотизма.

Наше государство держит путь на коренную перемену всей правовой системы. Но в первой половине XX века известным русским мыслителем, правоведом и философом И. А. Ильиным было сказано: «Государственное и политическое обновление может прийти только из глубины правосознания и человеческого сердца»[2, с. 1]. Нельзя не согласиться с данными словами, потому что они находят свое отражение в повседневной жизни. Именно поэтому одной из важнейших проблем нашего государства, как основного субъекта правового воспитания, является повышение уровня правовой культуры и сознательности. Названную проблему можно смело назвать глобальной, потому что она затрагивает абсолютно все сферы общественной жизни.

Под правовым воспитанием понимается совокупность приемов, которые направлены на восприятие, осознание и применение

политико-правовых идей, норм, основополагающих принципов, являющихся ценностями международной и внутригосударственной правовой культуры [3, с. 1].

Крайне важно заложить основы правового сознания, уважения к закону, соблюдения норм, установленных в обществе, в юношеской возрасте, то есть на начальном этапе формирования личности. Несомненно, большинство правовых ценностей осознается человеком в течение всей жизни, но основы закладываются со школы, выступающей в качестве одного из немаловажных субъектов правового воспитания[4].

Таким образом, правовое воспитание как деятельность государства, общественных организаций, отдельных лиц по передаче правового опыта оказывает влияние на сознание и поведение человека с целью создания у него моральных и нравственных представлений о праве и его назначении.

Говоря о таком понятии, как правовое воспитание, невозможно не упомянуть понятия правовая культура. Под правовой культурой следует понимать систему созданных на протяжении длительного периода времени материальных и духовных ценностей, которая отражает этап исторического развития, уровень цивилизованности общества[5, с. 2]. Правовая культура является неотъемлемым элементом общечеловеческой культуры. В современном мире культурным обществом признается такое общество, в котором права, свободы и законные интересы личности являются высшей ценностью, т.е. соблюдаются и охраняются беспрекословно. В таком обществе принципы законности, правопорядка являются ядром всех общественных отношений.

Необходимость правового воспитания заключается в устранении правового нигилизма, т.е. отрицания права как важнейшего института, совокупности норм поведения, регулирующих взаимоотношения между людьми, и правового идеализма, т.е. переоценки значения права и повышении уровня правовой культуры. Все перечисленные условия необходимы для построения демократического, правового государства и гражданского общества, в котором права и свободы человека и гражданина будут являться высшей ценностью.

Формами правового воспитания называются способы внешнего выражения правовоспитательного влияния на личность. В науке выделяются следующие виды форм правового воспитания:

1. правовое обучение (посредством специальной подготовки и обучения в высших и средних специальных учебных заведениях, в школе);
2. правовая пропаганда (при помощи средств массовой информации: телевидения, радио, интернета и другими);
3. юридическая практика, важнейшая роль которой определяется практикующимися студентами, получающими знания и опыт на основе непосредственного участия в сфере правоприменения;
4. опубликование юридической литературы на правовые темы;

5 наглядные информационные пособия, затрагивающие вопросы права;

6. воздействие литературных произведений и искусства, касающихся правовой проблематики;

7. правовая воспитательная работа, связанная с проведением различных конституционных мероприятий, в том числе референдумов, выборов и т.д.

Новый этап развития российской государственности, изменения форм собственности и типа экономической системы говорит о необходимости переоценки традиционных форм правового воспитания. Но, тем не менее, очень важно сохранять накопленный в этой сфере опыт, стимулировать его развитие на новых экономических и политико-правовых условиях. Ведь, в современных условиях, характеризующихся ростом преступности, снижением социальной защищенности предельно важно знать свои права, свободы, возможности по судебному обжалованию незаконных и необоснованных действий, возмещению ущерба, пользованию теми или иными гражданскими, политическими, экономическими правами. Поэтому разъяснения юристов, газетная, журнальная статья, кинофильмы, наглядные информационные пособия, способствующие формированию чувства уважения к правам, свободам людей, разъяснению новых экономических возможностей граждан, новых юридических видов социализации человека в рыночной экономике, не потеряет своего значения, а, наоборот, получат большее распространение.

Повышение уровня правового воспитания современной молодежи Российской Федерации является одной из важнейших задач политики государства. Целью правового воспитания молодежи является формирование и дальнейшее развитие в их правосознании основополагающих и достоверных правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек поведения, соответствующего нормам права.

А.А. Кваша дает следующее определение, опираясь на составные элементы правового воспитания. Он говорит, что правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда есть необходимость в осознанном усвоении основных, нужных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность соблюдать закон[6, с.1].

Россия идет по пути коренного обновления правовой системы, поэтому правовое воспитание личности относится к числу ключевых

проблем, стоящих перед нашим государством. Множество задач в современном обществе можно разрешить только при условии воспитания правосознания и правового просвещения населения, и от того, как будет развиваться этот процесс, будет зависеть и ход правовой реформы, и решение многих актуальных социально-экономических проблем страны и каждого гражданина.

Список используемой литературы

1. Ст.2 Конституции Российской Федерации
2. Правосознание и правовое воспитание личности в демократическом, правовом государстве. Мельников В. Ю. "Культура: управление, экономика, право", 2012, N 3. С.1.
3. Правовое воспитание и обучение как средство формирования правовой культуры. Саакян Маргарита Ваниковна. Журнал – Вестник Адыгейского государственного университета. Выпуск № 3 / 2009. С.1.
4. Правовое воспитание молодежи: историко-теоретический аспект: диссертация / к.ю.н. Семенов В.Е., Ставрополь. – 2001.
5. Правовое воспитание в России и его значение в формировании правовой культуры. Костина Ксения Александровна. Журнал – Вестник Тамбовского университета. Выпуск № 5 (121) / 2013. С.2.
6. Правовое воспитание современной молодежи. Бугаенко Юлия Юрьевна. Журнал – Историческая и социально-образовательная мысль. Выпуск № 4 / 2012. С.1.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Кротов А. В.

*Докторант южного федерального университета
Кандидат юридических наук*

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

Являясь изначально членом социального общества, человек не имеет возможности избежать его влияния, однако может, как минимизировать такое влияние, так и расширить его.

Фактически построение частной жизни в виде обособления от влияния общества, создание наиболее комфортной среды бытия, осуществляется путем преодоления различных внешних и внутренних конфликтов, действующих директив, стереотипов и противоречий.

В современных условиях построения общества, нахождения человека под юрисдикцией определенного государства, преодоление таких конфликтов выражается в постоянном стремлении гармоничного соединения публично-правового и частно-правового начал, корреляции интересов индивидуума и государства.

Под воздействием воли государства, личность не только вырабатывает определенные правовые способы достижения поставленных целей, но и во многом формирует такие цели, с учетом имеющегося у каждого индивидуума потенциала.

Формирование поведения человека, вариативность такого поведения и конечный выбор определенного варианта происходит на основании осознания объективных законов действительности, реальных возможностей получения искомого результата и оптимальных способов его достижения, при этом сама сложность выбора заключается в том, что «выбирая, человек не только приобретает, но и теряет. Он ограничивает самого себя лишь одним из возможных вариантов дальнейшей жизни. Осуществляя свой выбор, человек самоопределяется, осознает себя человеком, утверждает себя как личность, переходит из одного состояния своего бытия, в другое, проектируя дальнейшую жизнь. В основе такого фундаментального выбора лежит определенная нестабильность социальной действительности. Сам человек находится в состоянии неустойчивого равновесия. Свобода выбора всегда порождает ответственность личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Выбирая, как поступить, человек выбирает и ответственность за этот поступок» [4, с. 28].

Частная жизнь субъекта это всегда результат его выбора, обусловленного внешними и внутренними факторами его бытия с учетом географической, временной, экономической составляющей.

Абстрагирование человека от окружающей его действительности возможно, однако такое абстрагирование изначально не будет абсолютным, так как его форма и способы достижения обусловлены обществом с момента рождения индивидуума.

Частную жизнь человека никоим образом нельзя трактовать в качестве «бегства от реальности, ухода в себя».

Потребность в частной жизни, в наличии определенной сферы позволяющей защититься человеку от окружающей его реальности, является объективным свойством человеческой психики, одним из условий его социализации.

Именно в созданном им мире человек имеет возможность «взять передышку», осмыслить происходящие события, восстановить физическую и психическую целостность, дистанцироваться, однако не полностью отрешиться, от окружающей его реальности.

Отсюда следует и важность таких составляющих частной жизни как жилище, семья, развитие отношений с себе подобными, и пр.

В историографии отмечается, что частное и публичное всегда выступали «как перемещающиеся в едином континууме сферы, либо как обращенные друг к другу и взаимно ориентированные стороны социальной жизни» [2, с. 5].

И это естественно, ведь хотя уединение и противопоставляется публичности, однако эти сферы, безусловно испытывают взаимное влияние, отражающиеся в их свойствах.

Содержание частной жизни, как и сама частная жизнь, вполне определимо, оно не настолько статично как иные области правового регулирования, что однако не приводит к правовой неопределенности.

Специфика частной жизни подразумевает регулирование частной жизни не только с помощью права, но в значительной мере с помощью моральных норм.

При формировании уединения, (под уединением необходимо понимать пребывание в одиночестве, без общения с кем-нибудь; действия по отделению, удалению от всех или ото всего, разобщению со всеми или со всем[3, с. 120]), и соответственно частной жизни, как определенного психологического и физического состояния человека, в первую очередь задействовано сознание человека, которое несет в себе воздействие материального мира.

То есть сознание не абсолютно изолировано и потому безгранично, оно ограничено явлениями существующего материального мира, который, путем информационных процессов, отражающих происходящие в материальном мире действия, влияет на формирование сознания человека; а далее уже само сознание формирует материальный мир, окружающий субъекта.

Реализуя природное требование наличия доли уединенности в жизни, каждый человек, используя имеющуюся у него информацию о добре и зле, о принципах [1, с. 24] общения с другими людьми, строит свой собственный внутренний мир, где им самостоятельно определяются наиболее значимые в его жизни ценности, принципы поведения в обществе, способы реализации его требований к обеспечению собственной уединенности.

И далее уже созданная человеком психологическая категория частной жизни, проявляется вовне, реализуя имеющиеся у человека цели.

Частная жизнь проявляется в действиях, направленных на реализацию уединения.

В то же время уединение не только создается путем ограничения общения, но также и путем расширения такого общения, то есть путем развития отношений, выбора лиц с которыми происходит в общение, лиц, входящих в круг общения субъекта.

Соответственно, содержание частной жизни - это ряд действий, направленных на создание физического и психологического уединения индивидуума, выражающихся как в деятельности по разобщению проявления жизни человека с иными людьми, так и в деятельности по развитию отношений.

Список использованной литературы

1. Кон И.С. Дружба: Этико-психологический очерк / М., 1967. 420 с.
2. Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного. М., 1996. 210 с.
3. Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1935-1940. 530 с.
4. Рычков А.К., Яшин Б.Л. Философия: Учебник для студентов высших учебных заведений/ А. К. Рычков, Б. Л. Яшин. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 384 с.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Стельмах В.Ю.

*доцент кафедры уголовного процесса
Уральского юридического института МВД России,
кандидат юридических наук*

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Российский уголовный процесс имеет стадию возбуждения уголовного дела, главная задача которой состоит в установлении наличия признаков преступления. По общему правилу, выяснение всех обстоятельств происшедшего в рамках данной стадии производится не должно. Соответственно, до возбуждения уголовного дела УПК РФ разрешает проведение лишь ограниченного количества следственных действий (осмотра места происшествия, трупов, документов, предметов, освидетельствования, назначения и производства судебной экспертизы, получения образцов для сравнительного исследования). Кроме того, уголовно-процессуальным законом предусмотрены особые средства установления фактических обстоятельств, которые в теории часто именуется «проверочными действиями» [1, с. 8]. Наиболее важные из них закреплены в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Вместе с тем перечень содержащихся в данной норме проверочных действий не является исчерпывающим, и позволяет производить иные действия, прямо не предусмотренные законом, но и не противоречащие его содержанию и смыслу.

Одним из проверочных действий, производимых в стадии возбуждения уголовного дела, является исследование предметов, документов, трупов, в практической деятельности часто называемое «предварительным исследованием». Исследование – изучение соответствующего объекта (предмета, документа, трупа) специалистами в соответствующих областях с применением специальных знаний. По своей содержательной стороне исследование совпадает с деятельностью, осуществляемой в ходе судебной экспертизы.

При этом законодатель, разрешив проведение судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, оставил возможность проведения и предварительных исследований, создав тем самым труднообъяснимую коллизию. И судебная экспертиза, и предварительное исследование связаны с применением специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Нельзя сказать, что предварительное исследование осуществляется специалистом меньшей квалификации по сравнению с экспертом (более того, в практической деятельности предварительные исследования часто проводятся штатными экспертами специальных

экспертных подразделений). Соответствующие методики в рамках экспертизы и предварительного исследования также не должны различаться, потому что и экспертиза, и предварительное исследование преследуют общие цели.

Вместе с тем между судебной экспертизой и предварительным исследованием имеются существенные отличия.

Если природа судебной экспертизы не вызывает сомнений (подавляющим большинством специалистов она относится к следственным действиям, и даже те ученые, которые расценивают ее в качестве некоей «комплексной формы применения специальных знаний» [2, с. 425; 3, с. 174], не подвергают сомнению ее процессуальный характер), то в отношении предварительных исследований такого единства не наблюдается. Одни ученые относят их к особым «проверочным действиям» [4, с. 149-150], применяющимся исключительно в стадии возбуждения уголовного дела, другие полагают, что это оперативно-розыскные мероприятия [5, с. 179], третьи считают, что предварительные исследования представляют собой действия, предусмотренные нормами других отраслей права, и как бы «переносящиеся» в уголовное судопроизводство [6, с. 8]. Наиболее правильной представляется первая точка зрения. Во-первых, данные действия прямо предусмотрены УПК РФ. Во-вторых, они направлены в конечном итоге на решение задач уголовного судопроизводства. В-третьих, оперативно-розыскные мероприятия могут производиться только сотрудниками оперативных подразделений, в то время как необходимость в проведении предварительного исследования может возникнуть по результатам административной деятельности, осуществляемой иными службами (например, после того, как сотрудниками ППСП или ГИБДД произведено изъятие наркотических средств в ходе охраны общественного порядка). В-четвертых, нормативные акты далеко не всех отраслей права содержат предписания о возможности проведения исследований, соответственно, жестко связывать возможность производства таких действий в уголовном судопроизводстве с наличием подобных установлений невозможно.

Представляется, что результаты предварительного исследования с точки зрения вида доказательств необходимо относить к заключению специалиста. При этом требуется иметь в виду, что специалист, производящий исследование, не предупреждается об уголовной ответственности за отказ от его проведения экспертизы и дачу заведомо ложного заключения.

Наконец, следует обратить внимание на то, что правоприменительная практика выработала упрощенный, по сравнению с производством судебной экспертизы, алгоритм проведения предварительного исследования. В частности, в справе об исследовании не составляется исследовательская часть. Это не означает, что непосредственно само

исследование производится без соблюдения соответствующих методик, однако подробно излагать их не требуется. Кроме того, в ходе предварительного исследования допускается производить изучение представленных объектов не в полном объеме, а только в таком, который необходим для установления признаков преступления.

Юридическим основанием для проведения исследования является требование (направление на исследование). Оно выносится должностным лицом правоохранительного органа, осуществляющего предварительную проверку сообщения о преступлении. В требовании должно быть указано:

- место и дата вынесения;
- данные должностного лица, назначившего исследование;
- номер материала по КУСП (книге учета сообщений о преступлениях) и дата регистрации;
- краткая фабула происшедшего;
- подразделение, которому поручается проведение исследования;
- вопросы, ставящиеся на разрешение;
- перечисление представленных на исследование объектов.

Результаты исследования оформляются справкой, в которой перечисляются, какие объекты были исследованы, а также формулируются выводы. В отличие от заключения эксперта, в справке отсутствует исследовательская часть, в которой подробно излагается методика произведенных исследований.

Несмотря на то, что в УПК РФ названы исследования только трех объектов – предметов, документов, трупов – в практической деятельности производится также судебно-медицинское освидетельствование, которое, по сути, представляет собой исследование живых лиц. При этом какая-либо нормативная база его проведения полностью отсутствует, однако и прямого запрета на его проведение также не имеется. Судебно-медицинское освидетельствование производится как для установления наличия телесных повреждений, так и с целью выявления алкогольного, наркотического и токсического опьянения, если это имеет значение для выяснения обстоятельств совершенного преступления.

Список использованной литературы

1. Давлетов А.А. Возбуждение уголовного дела. Образцы процессуальных документов. Комментарии: Учебно-практическое пособие. – Екатеринбург, Екатеринбургская высшая школа МВД России, 1994.
2. Уголовный процесс Российской Федерации: учебник / отв. ред. проф. А.П. Кругликов. – М.: Проспект, 2009.
3. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2004.

4. Давлетов А.А. Уголовное судопроизводство: учебное пособие / А.А. Давлетов. – Екатеринбург, Уральский юридический институт МВД России, 2013.

5. Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях: монография / Е.А. Зайцева. – Волгоград: ВолГУ, 2003.

6. Дресвянникова Е.А. Уголовно-процессуальные и организационные проблемы возбуждения уголовного дела: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2007.

Артеменко Н.В.,

*к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета ЮФУ*

Шимбарева Н.Г.

*к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета ЮФУ*

ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: НОВЫЕ ИДЕИ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Главным ньюсмейкером в области уголовного права летом 2015 г. стал Верховный Суд РФ, который озвучил идею очередной крупной реформы в области уголовного судопроизводства и внес соответствующий законопроект в Государственную Думу РФ.

Наиболее революционным является предложение о дополнении Уголовного кодекса статьей 76.2 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с применением иных мер уголовно-правового характера» следующего содержания: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности и подвергнуто мерам уголовно-правового характера, указанным в статье 104.4 настоящего Кодекса, в случае если им возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный преступлением вред». Соответственно раздел VI УК РФ предлагается дополнить новой главой 15.2 «Меры уголовно-правового характера, применяемые при освобождении от уголовной ответственности». К числу иных мер уголовно-правового характера, к которым до настоящего времени действующий УК РФ относит принудительные меры медицинского характера и конфискацию имущества, предлагается добавить штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные и исправительные работы¹. Тем самым формируется еще одна модель отведения от суда.

¹ При этом сама по себе категория мер уголовно-правового характера не является новой. Они определяются как меры государственного реагирования на совершение лицом общественно опасного

Определение правовой природы предлагаемого нового института (условное освобождение от уголовной ответственности с применением мер уголовно-правового характера) производно от сущности базового уголовно-правового института освобождения от уголовной ответственности. Однако, традиционное и во многом привычное для юристов широко используемое в законе понятие, как ни странно, не имеет общепризнанного определения. В качестве примера приведем несколько цитат из работ известных российских ученых. По мнению А.В. Бриллиантова освобождение от уголовной ответственности представляет собой «выраженное в акте компетентного государственного органа решение *освободить лицо, совершившее преступление, от обязанности подвергнуться судебному осуждению и претерпеть меры государственно-принудительного воздействия* (выделено нами – Н.А., Н.Ш.). В этом случае уголовная ответственность не находит своей реализации ни в публичном осуждении виновного, ни в наказании, ни в *иных мерах уголовно-правового характера* (выделено нами – Н.А., Н.Ш.)» [3, с.17]. Схожая позиция излагается практически во всех учебниках и учебных пособиях по уголовному праву [1, с.513; 2, с.445].

В.В. Мальцев под освобождением от уголовной ответственности предлагает понимать «основанный на уголовном законе и определяемый совершенным преступлением отказ органов дознания, следствия и суда (в случаях, не связанных с признанием лица виновным в совершении преступления) от предполагавшегося ухудшения правового статуса, *закключающегося в лишении или ограничении его прав и свобод* (выделено нами – Н.А., Н.Ш.)» [6, с.428].

Освобождение от уголовной ответственности есть «освобождение лица, совершившего преступление, но впоследствии утратившего свою прежнюю общественную опасность в силу ряда обстоятельств, указанных в уголовном законе, *от применения к нему со стороны государства мер уголовно-правового характера* (выделено нами – Н.А., Н.Ш.)» [10, с.17].

Во всех приведенных определениях есть общее – освобождение от уголовной ответственности предполагает в первую очередь освобождение от правоограничений, обусловленных фактом совершения преступления. Несколько дальше пошел Пленум Верховного Суда РФ, определив в п.1 Постановления №19 от 27 июня 2013 г. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения

деяния, запрещенного УК РФ (ч.2 ст.2, ст.6, ч.2 ст.7, раздел VI УК РФ и др.). В первоначальной редакции 1996 г. раздел VI УК РФ структурно состоял лишь из одной главы 15 «Принудительные меры медицинского характера». В 2006 г. названный раздел был дополнен главой 15.1 «Конфискация имущества». Напомним, что ранее в 2003 г. конфискация имущества была исключена из системы наказаний. Тем самым, был создан прецедент изменения статуса (перевода) одной меры в другую – от наказания к иным мерам уголовно-правового характера. При этом отметим, что до сих пор не утихают дискуссии по поводу целесообразности и теоретической чистоты принятого в 2003 г. законодательного решения.

от уголовной ответственности», что «... освобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации (выделено нами – Н.А., Н.Ш.) в отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица)» [13]. Из этого следует, что освобождение от уголовной ответственности не входит в число форм ее реализации, тогда как соответствующая позиция в уголовно-правовой доктрине является весьма распространенной [5, с.101; 7, с.227; 8, с.59-60]. Полагаем, как это не парадоксально, что возможно применение уголовно-правовых мер воздействия вне и за пределами рамок уголовной ответственности (это вытекает и из содержания новой законодательной инициативы Верховного Суда). Это подтверждается практикой применения принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния и признанных невменяемыми, а также практикой применения принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. В этой связи поддерживаем предложение коллег сформулировать легальное понятие освобождения от уголовной ответственности [4, с.15].

Эффективность нового вида освобождения от уголовной ответственности во многом будет зависеть как от качества законодательного решения, так и от качества правоприменения².

С точки зрения предлагаемого законодательного решения позволим себе задать вопрос – почему авторы законопроекта не использовали сопоставимые меры? Иные меры, применение которых возможно в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести и возместившего причиненный им ущерб (вред), одновременно являются уголовным наказанием. К их числу отнесены и исправительные работы. Но однопорядковым им можно считать такой вид наказания как ограничение по военной службе, которое применяется к осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ (ч.1 ст.51 УК РФ). В связи с этим полагаем целесообразным включение данной меры в рассматриваемый перечень. Более того, следуя этой логике, к предлагаемым мерам можно было бы отнести и административный надзор.

Что же касается правоприменительных проблем, то также возникает ряд вопросов. В частности, как будет назначаться наказание лицу, в отношении которого возобновлено производство по делу? Ответ на него не столь очевиден. Определено лишь то, что «повторное применение мер уголовно-правового характера за совершенное преступление не

² Эту идею проводят в своей статье и И. Звечаровский и А. Иванов на примере нормы, предусмотренной ст.76.1 УК РФ. Целый ряд законодательных недоработок, по их мнению, не дает возможности правоприменителю использовать потенциал данного вида освобождения от уголовной ответственности в полном объеме, что наглядно демонстрирует и статистика ее применения (особенно в сравнении со ст. 75 и 76 УК РФ) [4, с.17-18].

допускается» (ч.3 ст.104.4 законопроекта) [12]. Учитывая, что исполнение указанных мер также предполагается по правилам, предусмотренных для аналогичных видов наказания, смеем предположить, что и злостность уклонения их также будет определяться с учетом критериев, установленных для данных видов наказания. И если механизм их отмены в этой связи сам по себе более или менее понятен, то механизм определения вида и меры ответственности для уклоняющегося уже не столь очевиден. В частности, возможно ли назначение лицу в качестве наказания тех его видов, которые ранее применялись как иные меры? Работают ли в этом случае ограничения в назначении наказания в виде лишения свободы, установленные ч.1 ст. 56 УК РФ?

И еще один вопрос: что делать, если во время отбывания иных мер лицо вновь совершает преступление? Возможны два варианта решения вопроса. Первый – диспозитивный, когда решение об отмене или сохранении режима отбывания уголовно-правовых мер решается судом с учетом категории вновь совершенного преступления (по аналогии с правилами об условном осуждении, установленными ст.ст.73 и 74 УК РФ). Второй – императивный, когда любой новый факт совершения преступления (вне зависимости от его категории) лицом является основанием для отмены «условного освобождения от уголовной ответственности» и назначения наказания по совокупности преступлений.

Однако, несмотря на наличие ряда спорных моментов и нерешенных вопросов, сама по себе идея расширения альтернатив уголовной ответственности заслуживает поддержки и одобрения. Более того, появляется новый импульс для научных исследований и дискуссий. Например, на наш взгляд, уголовно-правовые меры, о которых идет речь, обладают бинарной (двойственной) правовой природой: с одной стороны, они продолжают оставаться уголовным наказанием, а с другой становятся альтернативой ему. Является ли это проявлением «кризиса» системы уголовных наказаний? Ученым предстоит дать ответ на этот и на другие вопросы. Однако, несомненно, что анализируемая новелла – это не только заметный шаг на пути реформирования Уголовного законодательства РФ, но и новый горизонт исследований в этом направлении. В предлагаемых новеллах, по нашему мнению, отражена весьма продуктивная концепция Н.В. Щедрина «многоколейной» модели уголовного права [9, с.59-62]. В настоящее время система отечественного уголовного права продолжает оставаться двухколейной: совершение общественно опасного деяния предполагает два вида государственного реагирования: наказание и (или) иные меры уголовно-правового характера. Исключительно в доктрине обсуждается идея восстановительного правосудия, мер безопасности, мер поощрения и пр. Определенные робкие шаги в этом направлении уже сделаны [11]. Теперь на очереди – следующий.

Список использованной литературы

1. Актуальные проблемы уголовного права (часть общая) // Отв. ред. В.Т. Гайков, Н.Г. Шимбарева; (авт. статьи Н.В. Артеменко) – Ростов н/Д, 2006.
2. Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / [П.В. Агапов и др.; под ред. О.С. Капинус; рук. авт. кол. К.В. Ображиев]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015.
3. Бриллиантов А.В. Освобождение от уголовной ответственности: с учетом обобщения судебной практики: научно-практическое пособие. – М., 2010.
4. Звечаровский И., Иванов А. Освобождение от уголовной ответственности // Уголовное право. 2015. № 4.
5. Келина С.Г. Меры ответственности, предусмотренные уголовным законом, и основания их применения // Советское государство и право. 1982. № 5.
6. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. – СПб., 2004.
7. Практический комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общей ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. – М., 2001.
8. Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. – Л., 1982.
9. Щедрин Н.В. Четыре «колеи» российского уголовного права // Уголовное право. 2008. № 4.
10. Энциклопедия уголовного права. Т.10. Освобождение от уголовной ответственности и наказания – Изд. проф. Малинина – СПб., 2008.
11. Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» №432-ФЗ от 28 декабря 2013 г. // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156569/
12. Проект ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» и Пояснительная записка к нему // http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10240
13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №19 от 27 июня 2013 г. «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148355/

Мальков С.М.

*начальник кафедры уголовного права и криминологии
Сибирского юридического института
ФСКН России (г. Красноярск)
кандидат юридических наук, доцент*

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, СВЯЗАННОЕ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ КОРАБЛЕВОЖДЕНИЯ (СТ. 352 УК РФ)

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 352 УК РФ, являются общественные отношения, регулирующие установленный порядок вождения или эксплуатации военных кораблей. Дополнительными объектами выступают личность (жизнь и здоровье), общественная безопасность, собственность, экологическая безопасность и т.д.

Предмет рассматриваемого преступления прямо обозначен в диспозиции, им выступают военные корабли ВМФ РФ, среди которых выделяются боевые корабли: эсминцы, авианосцы, подводные лодки, крейсера, торпедные катера, линкоры, эскадренные миноносцы, батискафы; морские и рейдовые корабли обеспечения: морские буксиры, сухогрузы и танкеры, баржи, катера, топливозаправщики, десантные корабли, плавбазы, шлюпки; корабли обеспечения боевой подготовки и учебные суда [4, с.85].

Кораблевождение включает в себя непосредственное управление кораблем в плавании, определение курса и скорости корабля, глубины погружения подводной лодки, установление местонахождения корабля, осуществление маневров, буксировку корабля, принятие мер предупреждения столкновений судов в море, мер безопасности на случай шторма и изменения погоды и т.д. Правила вождения и эксплуатации военных кораблей регламентируются Корабельным уставом Военно-Морского Флота Российской Федерации и рядом иных нормативных документов (инструкциями, руководствами, наставлениями, положениями, уставами, приказами). Кроме того, на ВМФ РФ распространяется действие международных актов, ратифицированных Российской Федерацией, о предупреждении столкновения судов на море и др.

Объективная сторона включает в себя три признака: общественно опасное деяние в виде нарушения правил вождения или эксплуатации военных кораблей, общественно опасные последствия (причинение смерти человеку, иные тяжкие последствия), причинную связь между общественно опасным деянием и наступившими последствиями.

По законодательной конструкции состав преступления материальный и признается оконченным с момента наступления указанных последствий.

Нарушение правил вождения выражается как в действиях, так и в бездействии, противоречащих установленным правилам кораблевождения: движение судна полным ходом в условиях ограниченной видимости; любое движение корабля при наличии запрета на движение; неизмерение глубин при плавании вблизи отмелей; нарушение правил при расхождении со встречным кораблем; несоблюдение глубины погружения подводной лодки; неуменшение скорости корабля при прохождении узких мест; нарушение правил швартовки и несоблюдение дистанции.

Так, Балтийским военным судом был привлечен к уголовной ответственности капитан К., который при управлении десантным кораблем решил выполнить маневр – движение на небольшой дистанции от берега. В результате данного маневра произошли навал правым бортом на склон холма берега и выброс большого количества грунта, который засыпал Н., от чего последний скончался [6, с. 308-309].

Вождение корабля возлагается лично на командира, его старшего помощника, вахтенного офицера. Командир не несет ответственности за аварию корабля, идущего под проводкой лоцмана, лишь при условии, если авария произошла из-за местных условий, которые могли быть известны только лоцману (подводные рифы, затонувшие суда, отмели, препятствия, не обозначенные на судовой карте) [3, с.138].

Эксплуатация военных кораблей включает в себя различные мероприятия по обеспечению плавучести корабля, техническое обслуживание судна, загрузку и разгрузку и др. Нарушение правил эксплуатации может иметь место при движении корабля с неисправными осветительными приборами; ошибках при ремонте узлов и агрегатов судна; использовании несоответствующих горюче-смазочных материалов; ненадлежащем размещении на борту груза, боевой техники и людей; нарушении правил пользования сигналами, радиолокационными и навигационными приборами; нарушении порядка пользования радиоэфиром и обеспечения связью.

В качестве общественно опасных последствий закон предусматривает причинение смерти человеку, а также иные тяжкие последствия, которые носят оценочный характер и устанавливаются правоприменителем в каждом конкретном случае, что обеспечивает гибкость уголовного закона. К ним следует отнести: гибель корабля, т.е. его полное разрушение в результате взрыва, пожара, столкновения, затопления; повреждение корабля, требующее больших материальных затрат; уничтожение или повреждение ценного имущества, находящегося на корабле; причинение материального вреда иным судам, а также береговым объектам; срыв выполнения боевого задания, нанесший ущерб военной безопасности, и др.

При установлении причинной связи необходимо учитывать различные неблагоприятные факторы, которые условно можно разделить на системные (человеческие и технические факторы) и внесистемные

(факторы внешней среды). В связи с тем, что кораблевождение в большей степени – процесс коллективный и последствия могут быть вызваны нарушениями правил со стороны нескольких лиц, при установлении причинной связи необходимо особо обращать внимание на совокупность нарушений правил, допущенных всеми лицами, обязанными их соблюдать [2, с.107]. Последствия, вызванные иными источниками и не состоящие в причинной связи с общественно опасным деянием, не образуют состава рассматриваемого преступления и могут быть квалифицированы по иным статьям УК РФ, например, как причинение смерти по неосторожности, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. Кроме того, не будет состава рассматриваемого преступления при наступлении последствий, которые не связаны с нарушением правил кораблевождения, например, при несоблюдении мер безопасности при проведении ремонтных работ, при использовании предметов и веществ, представляющих повышенную опасность для окружающих.

Субъектами преступления могут быть военнослужащие, в обязанность которых входят обеспечение безопасного кораблевождения либо выполнение работ по эксплуатации военного корабля. В частности, ими выступают командир корабля (катера), старший помощник, вахтенный офицер, штурман, командиры боевых частей корабля, инженеры, механики, электрики и другие технические специалисты.

Лица из числа экипажа, десанта либо гражданского населения, на которых не возложена обязанность вождения или эксплуатации корабля, не могут быть субъектами данного преступления, и при совершении деяния, заключающегося в нарушении правил эксплуатации и причинившего указанные последствия, несут ответственность за соответствующие общеуголовные преступления. В случае неправомерного возложения исполнения обязанностей по вождению или эксплуатации военных кораблей ответственность по ст. 252 УК РФ несет лицо, возложившее данные обязанности. Находящийся на военном корабле старший начальник, официально взявший на себя обязанности по управлению кораблем, в случае нарушения правил кораблевождения и наступления указанных последствий подлежит ответственности за данное преступление, командир корабля в данном случае ответственность не несет [5, с.147].

Нарушения лицом правил кораблевождения с целью предотвращения более тяжких последствий ответственность исключается, а действия лица необходимо рассматривать как крайнюю необходимость. Действия командира корабля, допустившего нарушение правил кораблевождения, при невозможности спасения корабля покидающего его, не исполнив до конца свои служебные обязанности, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 345 и 352 УК РФ.

Исключается привлечение к ответственности лица, допустившего нарушение правил кораблевождения и не предотвратившего последствий вследствие несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. *Например, командир корабля, увидев в непосредственной близости от своего судна выступающий корпус лодки, дал команду «Стоп, машина» и одновременно резко бросил штурвал вправо, чтобы обойти препятствие. Однако произошло столкновение с препятствием, повлекшее указанные в ст. 352 УК РФ последствия. По заключению эксперта, столкновение произошло в результате отключения силовой установки, что снизило возможность маневра судна [1, с.28].*

Список использованной литературы

1. Бражник, Ф.С. Нарушение правил кораблевождения (научно-практический комментарий к статье 352 УК РФ) / Ф.С. Бражник // Право в Вооруженных Силах. – 2006. – № 10.
2. Гринберг, М.С. Ответственность за преступную неосторожность при действии производственного коллектива / М.С. Гринберг // Советское государство и право. – 1979. – №8.
3. Военно-уголовное законодательство Российской Федерации (научно-практический комментарий) / под ред. Н.А. Петухова. – М., 2004.
4. Мальков, С.М. Уголовная ответственность за хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств : дис. ... канд. юрид. наук / С.М. Мальков. – Омск, 2000.
5. Мальков, С.М. Преступления против военной службы / С.М. Мальков. – М., 2015.
6. Преступления против военной службы / В.М. Борисенко, К.И. Егоров, Г.И. Исаев, А.В. Спасай. – СПб., 2002.

ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛУШАНИЯ ПО УПК РФ

Прежде всего, при поступлении уголовного дела в суд, судья единолично выясняет вопросы, решение которых непосредственно связано с возможностью назначения судебного заседания по уголовному делу (в ходе общего порядка назначения дела к слушанию).

В ходе подготовки к судебному заседанию указанные в ст. 228 УПК РФ вопросы решаются в отношении каждого обвиняемого. Особое внимание должно уделяться поданным жалобам и ходатайствам, поскольку от их разрешения, в том числе, будет зависеть назначение предварительного слушания.

После разрешения указанных вопросов судья принимает одно из следующих решений (ч. 1 ст. 227 УПК РФ): 1) о направлении уголовного дела по подсудности; 2) о назначении предварительного слушания; 3) о назначении судебного заседания.

Предварительное слушание является усложненной формой назначения судебного разбирательства, однако до сих пор отсутствует единая позиция процессуалистов во взглядах на определение предварительного слушания.

Постановление о назначении предварительного слушания судья выносит при условии, что дело подсудно данному суду и при наличии оснований для его проведения (ст. 229 УПК РФ).

Особенность предварительного слушания заключается, прежде всего, в разнообразии оснований его назначения.

Согласно ч. 2 ст. 229 УПК РФ предварительное слушание проводится:

1) при наличии ходатайства стороны об исключении доказательства, заявленного в соответствии с частью третьей настоящей статьи;

2) при наличии основания для возвращения уголовного дела прокурору в случаях, предусмотренных статьей 237 УПК РФ;

3) при наличии основания для приостановления или прекращения уголовного дела;

4.1) при наличии ходатайства стороны о проведении судебного разбирательства в порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 УПК РФ;

5) для решения вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей;

6) при наличии не вступившего в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им преступление;

7) при наличии основания для выделения уголовного дела.

Поскольку для назначения предварительного слушания необходимо наличие специальных оснований, то данную форму подготовки дела к слушанию можно отнести к факультативной, однако в некоторых случаях, данная стадия является обязательной. Так, назначение заочного судебного разбирательства и разбирательства с участием присяжных заседателей, невозможно без проведения предварительного слушания.

Все названные основания разнообразны по своей природе, связаны либо с предполагаемыми нарушениями, допущенными в досудебном производстве (ходатайство об исключении доказательства) либо с особенностями предстоящего судебного разбирательства (заочное рассмотрение уголовного дела), либо с возникшими обстоятельствами (для прекращения, приостановления, выделения уголовного дела). Объединяет данные основания то, что все эти вопросы должны быть разрешены до назначения судебного заседания, поскольку от их решения будет зависеть дальнейшая судьба уголовного дела (оно может быть прекращено, приостановлено, выделено, возвращено прокурору, назначено к слушанию).

В ходе предварительного слушания указанные вопросы разрешаются в ходе специального закрытого судебного заседания, проводимого с соблюдением общих требований закона к порядку и условиям судебного разбирательства, но с учетом определенных особенностей, характерных для предварительного слушания. Они обусловлены решением вопросов, которые стали основаниями для назначения слушаний. Поэтому еще одна важная особенность предварительного слушания состоит в том, что порядок их проведения непосредственно связан с кругом решаемых вопросов.

Предварительное слушание назначается судьей по собственной инициативе либо по ходатайству сторон. В том случае, если в ст. 229 УПК РФ инициатива сторон указана в пункте, то назначение предварительного слушания по инициативе суда – невозможно. В данном случае в основе такого правила лежит принцип состязательности сторон, так, для решения вопроса об исключении доказательства, о проведении закрытого судебного разбирательства или разбирательства с участием присяжных – предварительное слушание может быть назначено только при наличии ходатайства заинтересованной стороны.

Право на заявление ходатайства о проведении предварительного слушания принадлежит обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, ответчику, их представителям, а также прокурору (ч. 5 ст. 217, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 229 УПК РФ).

Ходатайство о проведении предварительного слушания может быть заявлено после ознакомления с материалами уголовного дела либо после

направления уголовного дела в суд в течение трех суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

В силу части 3 статьи 229 УПК РФ судья вправе отказать стороне в удовлетворении ходатайства о проведении предварительного слушания, заявленного по истечении 3 суток со дня получения обвиняемым копии обвинительного заключения или копии обвинительного акта, в случае, если причина пропуска установленного законом срока является неуважительной. Имея также в виду, что в соответствии с частью 5 статьи 231 УПК РФ после назначения судебного заседания подсудимый не вправе заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания, судья отказывает в удовлетворении таких ходатайств, указав в постановлении причины принятого решения (п. 7 Постановления Пленума ВС РФ от 22.12.2009 г. «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» [1]).

Однако на несовершенство данного положения Постановления Пленума указывает В.П. Божьев, так, в связи с тем, что судьи не вправе восстановить (или продлить) пропущенный срок, его истечение означает для судьи потерю права на рассмотрение заявленного ходатайства и принятие по нему решения, независимо от того, по какой причине пропущен срок участником процесса[2, с. 18].

Действительно, уважительность пропуска срока предполагает возможность его продления, однако он подлежит продлению, если об этом отдельно указано в законе (ч. 2 ст. 129 УПК РФ), но глава 34 и 35 не предусматривают продления данного срока. Поэтому, независимо от того, уважительная или неуважительная причина пропуска трехдневного срока, при его пропуске, ходатайство рассмотрению не подлежит.

О назначении предварительного слушания судья выносит постановление, в котором указываются: дата и место вынесения постановления; наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего постановление; основания принятого решения.

Копия постановления судьи направляется обвиняемому, потерпевшему и прокурору. Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно быть направлено не менее чем за 3 суток до дня проведения предварительного слушания (ч. 3 ст. 234 УПК РФ). Соблюдение данных норм является обязательным, поскольку указанные лица являются обязательными участниками судебного заседания. Неявка своевременно извещенных участников производства по уголовному делу, согласно ч. 4 ст. 234 УПК РФ, не препятствует проведению предварительного слушания.

Таким образом, предварительное слушание представляет собой одну из форм непосредственного судебного контроля за соответствием действий органов дознания и предварительного следствия требованиям закона,

представляющую собой последовательный этап в стадии подготовки к судебному заседанию, в ходе которого посредством реализации принципа состязательности решаются основные вопросы, связанные с дальнейшим движением уголовного дела в целях достижения задач уголовного судопроизводства.

Значение предварительного слушания заключается в том, что:

1) суд в данной стадии выполняет контрольную функцию, непосредственно до судебного разбирательства, проверяя законность и обоснованность производства досудебной процессуальной деятельности в целом;

2) ее проведение позволяет установить наличие обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела по существу в ходе судебного разбирательства и принять меры к их устранению;

3) создает условия для использования в ходе судебного разбирательства только допустимых доказательств;

4) обеспечивает защиту прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.

Список использованной литературы

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 (ред. от 28.06.2012) «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2010. - № 2.

2. Божьев В.П. Применение норм УПК, регулирующих деятельность суда по уголовному делу, поступившему от прокурора // Законность. – 2010. – № 5. – С. 18.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Мынбаева Нургуль Балтаевна

*доцент Алматы Менеджмент Университет,
кандидат юридических наук*

МЕДИАЦИЯ СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ В КАЗАХСТАНЕ

Изменения в Республике Казахстан коснулись различных институтов права, которые на данный момент претерпевают изменения количественно и качественно. В Стратегии Казахстана–2050» Президент страны Нурсултан Назарбаев определил: «В целях разгрузки судов следует продолжить развитие института внесудебного урегулирования споров. Нужно предусмотреть такой механизм, при котором разрешение споров по незначительным вопросам будет проводиться во внесудебном порядке». [1]

На законодательном уровне имеет место закрепление достаточно молодого института права– медиация, который вошел в правовое поле нашей страны 28 января 2011 года. Мировая практика применения медиации началась во второй половине XX столетия, в англоязычных странах, таких как Англия, США, Австралия, Нидерланды. Внесудебный порядок разрешения споров широко используется во многих зарубежных странах и считается быстрым и экономичным способом сохранить деловую репутацию сторон в силу конфиденциальности при производстве дел. Поэтому требуется альтернативное разрешение конфликтов, не при бегая к судебному, как, институт медиации.

«Медиация– процедура урегулирования спора(конфликта) между сторонами при содействии медиатора(медиаторов) в целях достижения ими взаимоприемлемого решения, реализуемая по добровольному согласию сторон» [2].

С.Б. Идрисова отмечает: «Медиация по гражданско-правовым спорам (конфликтам) особенно эффективна при разрешении следующих категорий конфликтов:

- коммерческие споры;
- споры, возникающие из жилищных отношений;
- споры о праве собственности;
- семейные споры;
- конфликты на работе;
- споры о разделе наследства;
- споры, возникающие при исполнении решений и определений суда и т.д.» [3].

Согласно Закону «О медиации» процедуру медиации вправе проводить медиатор, т.е. независимое физическое лицо, привлекаемое

сторонами для проведения медиации на профессиональной и непрофессиональной основе в соответствии с требованиями Закона (ст.9). Осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, имеющие высшее образование, достигшие двадцатипятилетнего возраста, имеющие документ (сертификат), подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки медиаторов, утверждаемой в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, и состоящие в реестре профессиональных медиаторов. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут лица, достигшие сорокалетнего возраста и состоящие в реестре непрофессиональных медиаторов.

Наряду с медиаторами, осуществляющими свою деятельность на непрофессиональной основе, медиацию могут проводить избираемые собранием (сходом) местного сообщества для этих целей члены местного сообщества, имеющие большой жизненный опыт, авторитет и безупречную репутацию (ст.15 Закона). Лица, которые в соответствии с Законом вправе осуществлять деятельность по урегулированию конфликта на профессиональной или непрофессиональной основе, во-первых, должны отвечать вышеперечисленным требованиям, во вторых, включаются в соответствующий реестр, доступный для любых лиц, которые вправе выбрать из списка соответствующего медиатора, ознакомившись с необходимыми сведениями о нем. Медиатор должен быть беспристрастным, проводить медиацию в интересах обеих сторон и обеспечивать сторонам равное участие в процедуре медиации. При наличии обстоятельств, препятствующих беспристрастности медиатора, он должен отказаться от проведения медиации

Общие положения Закона сводятся к следующему:

1) целями медиации являются достижение варианта разрешения спора (конфликта), устраивающего обе стороны медиации и снижение уровня конфликтности сторон (ст.3 Закона)

2) применение медиации допускается при урегулировании споров (конфликтов), возникающих из гражданских, трудовых, семейных и иных правоотношений с участием физических и (или) юридических лиц;

3) в ходе уголовного судопроизводства медиация может применяться для достижения процедуры примирения между обвиняемым (подсудимым) и потерпевшим по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено законами Республики Казахстан;

4) медиация не может применяться:

а) если одной из сторон конфликта (спора) является государственный орган;

б) если споры (конфликты) затрагивают или могут затронуть интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, и лиц, признанных судом недееспособными;

в) по делам о коррупционных (см.: п. 5 Примечания к ст.307 УК) и иных преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления (Глава 13 УК).

При проведении медиации необходимо соблюдать следующие принципы (ст.5):

- 1) добровольности;
- 2) равноправия сторон медиации;
- 3) независимости и беспристрастности медиатора;
- 4) недопустимости вмешательства в процедуру медиации;
- 5) конфиденциальности.

Согласно статье 10 Закона медиатор вправе:

- 1) в ходе медиации проводить встречи как со всеми сторонами одновременно, так и с каждой из сторон в отдельности и предоставлять им устные и письменные рекомендации по разрешению спора (конфликта);
- 2) информировать общественность об осуществлении своей деятельности с соблюдением принципа конфиденциальности.

Наряду с этим медиатор обязан:

- 1) при проведении медиации действовать только с согласия сторон медиации;
- 2) до начала медиации разъяснить сторонам медиации ее цели, а также их права и обязанности.

Профессиональный медиатор обязан также соблюдать Кодекс профессиональной этики медиаторов, утверждаемый ассоциацией (союзом) медиаторов и имеет другие права и несет другие обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Закон наделяет стороны медиации определенными правами и налагает на них определенные обязанности (ст.11).

Стороны медиации вправе:

- 1) добровольно выбирать медиатора (медиаторов);
- 2) отказаться от медиатора (заявить отвод);
- 3) в любой момент отказаться от участия в проведении медиации;
- 4) участвовать в проведении медиации лично или через представителей, полномочия которых основаны на доверенности, оформленной в установленном законом порядке;
- 5) при неисполнении или ненадлежащем исполнении соглашения об урегулировании спора (конфликта) обратиться в суд или орган, ведущий уголовный процесс, в производстве которого находится дело, в связи с которым осуществлялась медиация, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Стороны медиации обязаны исполнять соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке и в сроки, предусмотренные этим соглашением.

В соответствии со ст. 5 Закона основанием проведения медиации и участия в ней является взаимное добровольное изъявление сторон,

выраженное в договоре о медиации, заключенном сторонами с медиатором. Стороны вправе отказаться от медиации на любой ее стадии. Медиатор согласно п.3 ст.12 Закона вправе отказаться от проведения медиации, если, по его мнению, дальнейшие усилия в процессе ее проведения не приведут к разрешению спора (конфликта) между сторонами, либо прекратить медиацию с согласия сторон, закрепленного в письменной форме.

Сегодня институт медиации в Казахстане имеет потенциал для своего развития. Внесено множество поправок в законодательство Казахстана с указанием на применение этой правовой формы. В УПК РК, ГПК РК, Трудовой кодекс РК, Налоговый кодекс РК.

Литература

[1] Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства».

[2] Закон Республики Казахстан от 28 января 2011 года №401-IV ЗРК «О медиации»

[3] Идрисова С.Б. Вопросы совершенствования законодательства о медиации // Вестник Института законодательства Республики Казахстан . – 2012 г. – №3(27). – С.88-93.

Дубровин В.В.

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО (У) МИД России

КУЛЬТУРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ РФ

Налоги и иные обязательные платежи являются важнейшим источником формирования доходной части бюджетов различных уровней. От своевременности и полноты сбора налогов и других обязательных платежей зависит наполняемость доходной части государственного бюджета, бюджетов субъектов федерации и муниципальных образований. Уклонение от уплаты налогов подрывает устойчивость бюджетной политики, провоцирует социальную напряженность и политическую нестабильность в обществе.

В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ налог – необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в ст. 57 Конституции РФ, распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного требования государства. Налогоплательщик не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, и обязан регулярно перечислять эту сумму в пользу государства, так как иначе были бы нарушены права и охраняемые законом интересы других лиц, а также государства³.

В целях контроля за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в соответствии со ст. 82 НК РФ должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли), а также в других формах проводятся мероприятия налогового контроля.

Среди указанных форм налогового контроля стоит выделить проведение налоговых проверок, поскольку современное налоговое законодательство позволяет налоговым органам пренебрегать их результатами, что указывает на нарушение духа закона при формальном соблюдении его буквы, а также демонстрирует крайне низкую культуру

³ Постановление Конституционного Суда РФ № 20-П от 17.12.1996.

ответственности налоговых органов при проведении и использовании результатов мероприятий налогового контроля.

В соответствии со ст.ст. 87-89 НК РФ налоговые органы уполномочены проводить камеральные и выездные налоговые проверки. На примере налога на добавленную стоимость (НДС) и выявления нарушений налогового законодательства при проведении налоговых проверок можно проследить причины возникновения указанного противоречия.

Одной из проблем правоприменения в отношении НДС является применение налоговых вычетов по данному налогу. В случае признания налоговым органом такого применения неправомерным это влечет за собой выявление сумм недоимки и доначисление НДС к уплате в бюджет и привлечение налогоплательщика к административной а также , возможно, уголовной ответственности в соответствии с положениями НК РФ и УК РФ.

Заявленная проблема состоит в том, что данную недоимку возможно выявить как при проведении камеральной налоговой проверки, так и выездной: для этого налоговым органам даны налоговым законодательством широкие дискреционные полномочия – но результат камеральной налоговой проверки по НДС за определенный период не обуславливает результат выездной налоговой проверки по НДС за тот же период.

Налогоплательщик, который применяет общую систему налогообложения и является плательщиком НДС, регулярно сталкивается с проведением камеральных налоговых проверок его налоговых деклараций по НДС в случае применения налоговых вычетов по данному налогу. Это связано с разрывом во времени между получением и уплатой НДС и получением права на налоговый вычет по данному налогу и в соответствии с положениями пп. 2-3 п. 1 ст. 88 НК РФ.

Если налоговый орган проверил налоговую декларацию по НДС при данных условиях и не выявил в ней нарушений, представляется допустимым заявить, что фактически налоговый орган подтверждает правомерность действий налогоплательщика по применению налоговых вычетов, поскольку по результатам камеральной налоговой проверки не был вынесен ненормативный правовой акт о привлечении налогоплательщика к административной ответственности за нарушение налогового законодательства.

Правовая позиция Конституционного Суда РФ применительно к данному вопросу сформулирована так, что полномочия налогового органа, предусмотренные ст.ст. 88 и 101 НК РФ, носят публично-правовой характер, что не позволяет налоговому органу произвольно отказаться от необходимости истребования дополнительных сведений, объяснений и документов, подтверждающих правильность исчисления и

своевременность уплаты налогов⁴. Таким образом, можно сделать вывод, находящий свое подтверждение и в научной литературе, что при осуществлении возложенной на него функции выявления налоговых правонарушений налоговый орган во всех случаях сомнений в правильности уплаты налогов и тем более обнаружения признаков налогового правонарушения обязан воспользоваться предоставленным ему правомочием истребовать у налогоплательщика необходимую информацию. Соответственно, налогоплательщик вправе предполагать, что если налоговый орган не обращается к нему за объяснениями или документами, подтверждающими декларируемые налоги, то у налогового органа нет сомнений в правильности уплаты налогов [11].

В таком случае можно утверждать, что применение налогового вычета по НДС было одобрено налоговым органом, правомерность его применения была установлена и подтверждена им же, а при проведении выездной налоговой проверки должна возникать «преюдиция» решений налоговых органов по результатам камеральной налоговой проверки.

К сожалению данный вывод носит исключительно теоретический характер, поскольку НК РФ не содержит никаких положений, которые бы предписывали налоговым органам следовать ранее сделанным выводам по результатам камеральных налоговых проверок, в случае возникновения противоречий в обязательном порядке опровергать их, одновременно ставя вопрос о необходимости привлечения к дисциплинарной или иной ответственности сотрудников налогового органа, проводивших данную камеральную налоговую проверку.

Формально, это может быть связано с тем, что ненормативный правовой акт в соответствии со ст. 88 НК РФ выносится налоговым органом только в случае выявления нарушения законодательства о налогах и сборах. Таким образом, «несогласие» налогового органа с расчетом налогоплательщика влечет для последнего юридические последствия, а «согласие» – нет.

При проведении выездной налоговой проверки сотрудник налогового органа, никак не связан выводами, сделанными сотрудником как правило того же налогового органа, который проводил камеральную налоговую проверку. Таким образом, даже внутри одного налогового органа нет никакой системной взаимосвязи между мероприятиями налогового контроля, что говорить тогда о всей системе налоговых органов вообще? Является ли система налогового контроля именно системой, а не хаотичным набором несвязанных между собой действий налоговых органов?

В связи с вышеизложенным возникает еще два вопроса: первый, достаточно ли компетентны сотрудники налоговых органов, проводящих

⁴ Определение Конституционного Суда РФ № 267-О от 12.07.2006.

камеральные налоговые проверки, если их выводы не имеют значения для сотрудников того же налогового органа, но проводящих выездную налоговую проверку, и, второй, зачем вообще в системе налогового контроля нужно подобное мероприятие в описанных условиях?

В действительности, как представляется, проблема куда глубже формального отсутствия правового механизма «преюдиции» ненормативных правовых актов налоговых органов: отсутствует культура ответственности органов государственной власти в системе налогового контроля за собственные действия. Только при осознании необходимости культивирования данной культуры и ее реализации можно повышать компетентность и профессионализм сотрудников налоговых органов, равно как и доверие к деятельности налоговых органов в чрезвычайно важной для государства системе налогового контроля.

Список использованной литературы

1. Андреева Л.А. Налоговые преступления физических и юридических лиц (криминологический аспект) // Вопросы современной юриспруденции / Сб. ст. по материалам XXXV междунар. науч.-практ. конф. № 3 (35). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014.

2. Васильева Е.Г. Проблемы квалификации незаконного возмещения НДС из бюджета, налоговых вычетов как налогового преступления в результате получения необоснованной налоговой выгоды // Библиотека уголовного права и криминологии. № 4 (4). 2013. С. 18-24.

3. Кузнецова С.М. Проблемы возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям // Алтайский юридический вестник. № 1 (1). 2013. С. 26-30.

4. Назаренко Б.А. Уголовная политика в сфере налогообложения // Журнал российского права. № 4 (220). 2015. С. 78-86.

5. Тютин Д.В. Налоговый контроль, ответственность и защита прав налогоплательщиков. М. 2014 // СПС «Гарант».

Акимова Н. В.

*доцент кафедры уголовного права
и криминологии
Всероссийского государственного
университета юстиции,
кандидат юридических наук, доцент*

КРИМИНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ: КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ

Криминальное поведение, являясь сложным и неоднозначным социальным явлением, с древнейших времен осуждалось обществом как опасное и вредное, подрывающее его основы. Практически невозможно представить себе социум, в котором определенные формы поведения не объявлялись бы социально-опасными и наказуемыми.

Вместе с тем само понятие «преступление», издавна привлекавшее внимание философов, социологов и правоведов, равно как и критерии криминализации тех или иных деликтов, трактуются ими неоднозначно.

Так, например, с правовой точки зрения, преступлением признается деяние, запрещенное уголовным законом. С позиций этики преступление - это зло, исходящее от человека и направленное против человека. Для социолога, преступление выступает как социально обусловленное следствие неспособности человека найти цивилизованные формы разрешения жизненно важных для него общественных и личных противоречий. Рассмотренное в антропологическом ключе, преступление является превратной формой самореализации, разрушительным способом самообнаружения отдельных свойств и граней человеческой природы.

Г. Кайзер отмечал, что: «Если ориентироваться только на юридическое определение понятия преступления, то невозможно объяснить процессы криминализации или декриминализации тех или иных деяний» [3, с. 94–97]. Сказанное предопределяет необходимость дальнейшего исследования существующих в обществе представлений о сущности преступного поведения.

Следует отметить, что имеется точка зрения, согласно которой существует группа деяний, которые относятся к категории так называемых «вечных» преступлений, т.е. в любом обществе признаваемых общественно опасными и уголовно противоправными в силу очевидной опасности и вредоносности для всех (грабеж, убийство и т. д.). Однако, на наш взгляд, данная позиция весьма спорна, поскольку очевидно, что даже лишение человека жизни само по себе, вне зависимости от социальной оценки данного акта, не может во всех случаях быть признано преступлением. Эту мысль проводил, в частности, Э. Я. Немировский, писавший, что «...убийство уродливых детей не только не запрещалось в

древней Спарте, но было узаконено; убийство в осуществление завета кровной мести еще и недавно рассматривалось как долг» [4, с.51]. В настоящее время также уголовно-правовой запрет убийства не распространяется на случай войны, необходимой обороны, смертной казни и т. п.

Таким образом, представляется, что преступное поведение - это форма человеческой деятельности вообще. Как отмечал Н. Г. Иванов, «...это точно такая же поведенческая реакция, совершаемая с соблюдением незыблемых законов психофизиологии, как и любое другое действие человека» [2, с. 127]. Оно также социально обусловлено, как и все иные формы человеческой жизнедеятельности. Ни один вид человеческого поведения не является преступным, противоправным, антиобщественным только в силу внутренних, изначально присущих поведенческому акту свойств, поскольку один и тот же по содержанию поступок в различные времена в разных обществах и в разном социальном контексте может расцениваться и как антиобщественный, и как социально нейтральный, и как общественно одобряемый.

По мнению О. Н. Бибика, с позицией которого трудно не согласиться, преступление – есть нарушение норм, созданных искусственно в ходе культурной деятельности человека [1, с.99]. Как видим, деяние характеризуется в качестве преступного с точки зрения культуры. Именно этим объясняются различия круга деяний, признаваемых преступными в разных странах. Обоснованно отмечается, что как такового преступления не существует, но есть поступки, которые в условиях того или иного общества признаются преступлениями. А в связи с тем, что преступление обусловлено культурой, выступает формой ее проявления, то не имеет научного обоснования деление преступлений на деяния, преступные по своей сущности и деяния, преступные потому, что они запрещены законом.

Поведение признается криминальным от имени государства, стоящего на страже ценностей господствующей официальной культуры. Следовательно, преступление предстает в форме конфликта официальной и неофициальной культуры, лишенной поддержки со стороны государства. Данный тезис наглядно подтверждают так называемые «политические» преступления. Эти деяния, составлявшие во все времена неотъемлемую часть преступности, тем не менее, не могут быть включены в структуру криминальной сферы общества, по крайней мере потому, что в ряде случаев преследуют общественно полезную цель. По сути, данные деяния лишены основополагающего признака преступления – общественной опасности (к сожалению, зачастую только в представлении преступников). Более того, спустя некоторое время (в случае победы революции), преступники могут стать судьями, а их преступления превратиться в подвиги. Подобными метаморфозами изобилует история, как

отечественная, так и мировая. В любом случае подобное преступное поведение может повлечь как позитивные для всего общества, так и негативные последствия. Позитивным результатом будет являться изменение политического режима в сторону демократизации, что положительно скажется на перспективах общественного развития, и наоборот, возможен регресс в результате победы представителей социальной группы, насаждающей систему ценностей, ведущих к деградации общества.

Таким образом, преступление не всегда выступает проявлением антисоциальной направленности личности. То есть преступник не только «плохой» человек, это – другой человек, со своей системой ценностей, своими представлениями о правомерном поведении, сформировавшимися под воздействием иной культуры. И здесь правильнее было бы говорить не об антисоциальной сущности преступления, а об отрицании доминирующих культурных ценностей.

Таким образом, криминальным признается поведение, вступающее в конфликт с ценностями господствующей и, соответственно, поддерживаемой государством культуры (идеологии).

Государство разрешает отмеченные конфликты путем признания того или иного вида поведения общественно опасным и уголовно наказуемым, однако характер уголовно-правового решения предопределяется оценкой социальной ситуации со стороны общности, чья воля воплощается в уголовном законе. Законодатель, «творя право», не может не ориентироваться на то, как та или иная норма, декриминализация или криминализация поведенческих форм «отзовутся» в общественном сознании, будут приняты им не только как общеобязательные, но и как общезначимые. В противном случае велика вероятность возникновения не индивидуального, а массового конфликта интересов общества и государства, так как общество может и не признать такую позицию законодателя в силу различных причин: исторических и национальных традиций, уровня развития общественного правосознания и социальной активности населения, экономической ситуации в стране и т.д. и т.п.

Представляется, что признание того или иного поведения криминальным представляет своего рода компромисс между историческими традициями признания тех или иных поведенческих форм нежелательными, общественно-опасными для государства и общества, идеологическими представлениями о недопустимости тех или иных форм поведения, определенной унификацией правовых систем, декларирующих те или иные формы поведения как общественно-опасные. Соответственно криминализация того или иного деяния может получить объяснение только на основе осмысления культурных ценностей общества, в котором существует тот или иной уголовно-правовой запрет.

Таким образом, исследование представлений о сущности

криминального поведения позволяет сделать вывод о том, что ни один вид человеческого поведения не является преступным, противоправным, антиобщественным только в силу внутренних, изначально присущих поведенческому акту свойств, независимо от того, как его оценивает общество.

Список использованной литературы

1. Бибик О.Н. Культурное измерение уголовно-правовых и криминологических исследований: теоретические и практические аспекты. Дис.... докт. юрид. наук /Омск, 2015.

2. Иванов Н.Г. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров. -М.: Юрайт, 2014.

3. Кайзер Г. Криминология. Введение в основы / пер. с нем. В. Д. Балакина. М.: Юрид. лит., 1979.

4. Немировский Э. Я. Советское уголовное право. Одесса, 1925,

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Старожилова Н.П.

старший преподаватель

Карагандинского государственного университета

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Среди прогрессивных тенденций развития современного международного права выделяется постоянное совершенствование его отраслевой структуры, т.е. системы, а также совершенствование специальных механизмов его реализации. Процессуальные нормы играют все большую роль в регулировании международных отношений. Правила процедуры пронизывают всю систему международного права и особенно такие его отрасли, как право международных организаций, дипломатическое и консульское право, право международных договоров, институты мирного разрешения международных споров, применения принудительных санкций, международно-правовой ответственности, выдачи преступников и др. Особенно важно знать и уметь пользоваться международными процессуальными нормами официальным представителям государств в международных организациях, в международных судебных учреждениях.

Поэтому в настоящее время практически не применяются международные договоры без процессуальных норм. Об этом свидетельствуют следующие цифры: в Венских конвенциях о праве международных договоров 1969 года и о праве договоров между государствами и международными организациями 1986 года процессуальные нормы составляют 90%; в Уставе ООН – около 1/3; в Пакте Лиги арабских стран – 19%; в Хартии Организации африканских государств – 16%; в Международных Пактах о правах человека – более 90%. Эта тенденция наглядно проявляется и в праве внешних сношений. Так, в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года из 53 норм 39 - процессуальные.

Вопрос о международно-правовой норме до настоящего времени продолжает оставаться важной и сложной проблемой, требующей специальной монографической разработки. Несмотря на то, что в последние годы появились новые работы, посвященные исследованию международно-правовой нормы, вопрос по-прежнему остается актуальным. Международное процессуальное право относится к числу новых отраслей международного публичного права и свидетельствует о зрелости всей международно-правовой системы. Однако вопрос о нем дискутировался в зарубежной и литературе с XIX в. До недавнего времени в международно-правовой доктрине вопросы, связанные с международно-процессуальным правом, либо традиционно обходились, либо отвергались.

До сих пор нет единого мнения о его сущности и месте в системе международного права.

В теории международного права вопросы международных процессуальных норм не имеют какой-либо отраслевой идентификации, а скорее имеют межотраслевой характер, так как процессуальные нормы функционируют практически во всех отраслях международного права. Поэтому анализ современного состояния исследованности проблемы нужно начинать с общетеоретических вопросов. Здесь следует назвать исследования Талалаева А.Н.[1], Каламкаряна Р.А. [2] в области международно-договорного процесса, Тиунова О.И. в сфере международной правозащитной процедуры [3], Пушмина Э.А.[4], Левина Д.Б.[5], Анисимова Л.Н.[6] в процессе мирного разрешения международных споров, Шibaеввой Е.А.[7] в процедурах международных организаций.

Если материальные нормы закрепляют права, обязанности и ответственность субъектов международного права, то процессуальные нормы регулируют методы, формы и порядок их осуществления путем установления определенных процедур и обязательных для исполнения правил, которые называют международными механизмами обеспечения договорных норм и принципов. По своему объему процессуальные нормы превалируют над материальными. Ряд отраслей и институтов международного права состоит в основном из процессуальных норм, которые регулируют порядок создания и функционирования международных договоров, осуществления дипломатических и консульских функций, мирного разрешения международных споров, международно-правовой ответственности, оказания правовой помощи по уголовным делам, выдачи преступников, предоставления убежища и т.п.

Известно, что нормы международного права возникают и функционируют только при наличии международных отношений. Это в полной мере относится к международным процессуальным отношениям в виде урегулированной международным правом деятельности субъектов по совершению процессуальных действий в реализации своих прав и обязанностей по отношению к другим субъектам на основе юридических фактов. В международных договорах материальные и процессуальные нормы неотделимы друг от друга. Поэтому чисто процессуальных источников в международном праве нет. Будучи в синхронном взаимодействии друг с другом, они составляют единый механизм реализации материальных норм, несущих основную нагрузку в механизме международно-правового регулирования. При этом процессуальные нормы призваны обеспечить стабильность международного правопорядка в области как правотворческого, так и правоприменительного процесса в системе международных отношений.

Необходимо отметить, что в международном публичном праве до недавнего времени не ставился вопрос о наличии в его системе процессуальных норм. Несмотря на то, что в нем постоянно присутствовали как материальные, так и процессуальные нормы, основной акцент делался на анализ и изучение материальных норм. Объяснить это можно несколькими причинами и одна из них в том, что в науке международного права сложилась теория его юридической природы, согласно которой международное право в своем развитии отстает от права внутригосударственного, и в силу этого в нем еще не выделились в самостоятельную систему процессуальные нормы. Однако это не означает их отсутствие. Процессуальные нормы можно выделить практически во всех отраслях международного публичного права. Проблемы институционализации процессуальных норм в международном публичном праве обусловлены тем фактом, что на протяжении становления его многие юридически значимые действия субъектов международного права регулировались международно-правовыми обычаями.

При этом справедливо отмечается, что международное процессуальное право играет вспомогательную роль по отношению к материальному. Однако такая роль не принижает значения процессуальных норм. Будучи средством создания и осуществления материальных норм, они действительно выполняют служебную роль, выступают в качестве надстройки над материальными нормами и должны обеспечивать их исполнение. А от этого в конечном счете зависит эффективность функционирования международного права в целом. В качестве примера можно привести ст. 33 Устава ООН. Являясь материальной, она в числе мирных средств разрешения межгосударственных споров, применяемых Международным судом ООН, называет переговоры, обследования, посредничество и другие средства. Однако ни одно из них немислимо претворить в жизнь без процедурных правил их применения. Они содержатся в уставах, статутах, регламентах и других международно-правовых актах, международных обычаях и других нормах.

В этой связи можно отметить некоторый процессуальный нигилизм в международном праве. Принимая международные договоры, государства уделяют основное внимание материальным нормам, стремятся зафиксировать свои права и обязанности, не заботясь об имплементации, обеспечении исполнения взятых обязательств. Отсюда и недостаточная эффективность части материальных норм и договоров в целом.

Исследование особенностей и видов процессуальных норм международного права способствует повышению эффективности самого международного права. Это происходит через целенаправленное создание международных механизмов и процедур в целях защиты прав человека. С реализацией международных процедур по защите прав человека связана

проблема возможности для отдельного гражданина обратиться в международные органы с целью защиты нарушенных прав. Вторым важным аспектом практической реализации процессуальных международного права является передача споров и успешное ведение дел в международных судебных учреждениях - Международном суде ООН и Международном уголовном суде. Основное назначение процессуальных международно-правовых норм состоит в том, что они определяют порядок проведения в жизнь материальных норм. Если функция материальных норм заключается в непосредственной регламентации правил поведения субъектов международного права, то функция процессуальных норм состоит в регулировании организационной деятельности, складывающейся в процессе применения государством материальных процессуальных норм. Общее назначение процессуальных норм в системе международного права заключается в обслуживании организационно-процедурной стороны механизма международно-правового регулирования, в опосредствовании динамического осуществления его материально-правовой сущности.

Исследование особенностей и видов процессуальных норм международного права способствует повышению эффективности самого международного права. Это происходит через целенаправленное создание международных механизмов и процедур в целях защиты прав человека. С реализацией международных процедур по защите прав человека связана проблема возможности для отдельного гражданина обратиться в международные органы с целью защиты нарушенных прав. Вторым важным аспектом практической реализации процессуальных международного права является передача споров и успешное ведение дел в международных судебных учреждениях - Международном суде ООН и Международном уголовном суде. Основное назначение процессуальных международно-правовых норм состоит в том, что они определяют порядок проведения в жизнь материальных норм. Если функция материальных норм заключается в непосредственной регламентации правил поведения субъектов международного права, то функция процессуальных норм состоит в регулировании организационной деятельности, складывающейся в процессе применения государством материальных процессуальных норм. Общее назначение процессуальных норм в системе международного права заключается в обслуживании организационно-процедурной стороны механизма международно-правового регулирования, в опосредствовании динамического осуществления его материально-правовой сущности.

Несмотря на теоретические споры, международное процессуальное право успешно функционирует как самостоятельная отрасль международного права и представляет собой систему принципов и норм, регулирующих деятельность субъектов международного права по созданию и реализации материальных норм международного права. Оно входит составной частью в общий процесс осуществления норм права.

Процессуальные нормы могут сыграть немаловажную роль в усилении императивных начал современного международного права и усилить его роль в поддержании международного правопорядка.

Список использованной литературы

1 Талалаев А.Н. Право международных договоров: действие и применение договоров. -М.: Юридическая литература, 1985. – 235с.

2 Каламкарян Р.А. Поведение сторон на стадии открытия международного
судебного разбирательства // Государство и право. -1997.-№3. – С.34-45

3 Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 560с.

4 Пушмин Э.А. Мирное разрешение международных споров (международно-правовые вопросы). –М.: Международные отношения, 1974. -176 с.

5 Левин Д.Б. Принцип мирного разрешения международных споров. – М.: Изд.-во Моск.университета, 1977. – 234с.

6 Анисимов Л.Н. Международно-правовые средства разрешения межгосударственных споров. –Л.: Изд.-во Ленинградского ун-та, 1975.-164 с.

7 Шиббаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций – М.: МГУ, 1988. – 280с.